

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
224 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
224 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries)	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'рни	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'рни.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

MAMLAKATDA KICHIK TADBIRKORLIK TARKIBIY TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

UDK: 316.36

Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasii
doktoranti (DSc), PhD, dosent

Annotatsiya: O'zbekiston iqtisodiyoti tarmoqlarida kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasining maromiyligini ta'minlash, uning faoliyat samaradorligini oshirish chora-tadbirlari, shuningdek, samaradorlikni belgilashda maxsus bloklar jihatidan yondashish masalalari tadqiq etilgan. Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi samaradorligini bloklar va muayyan blok doirasidagi chora-tadbirlar bo'yicha baholash, O'zbekistonda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishi jarayonlarini tartibga solishning bozor va ma'muriy dastaklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, ixtisoslashuv, tarmoq, kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi, maromiylilik, maxsus bloklar, bozor va ma'muriy dastaklari.

Abstract: Ensuring the smoothness of the formation of the structural structure of small entrepreneurship in the economic sectors of Uzbekistan, measures to increase the efficiency of the structural structure of small entrepreneurship, the approach in terms of special blocks in determining the measures to increase the efficiency of the structural structure of small entrepreneurship, the effectiveness of the structural structure of small entrepreneurship in blocks and measures within a specific block assessment of the processes of formation of the structural structure of small businesses in Uzbekistan market and administrative levers of regulation are studied.

Keywords: small business, specialization, network, structural structure of small business, stability, special blocks, market and administrative levers.

Аннотация: Обеспечение плавности формирования структурной структуры малого предпринимательства в отраслях экономики Узбекистана, меры по повышению эффективности структурной структуры малого предпринимательства, подход в части специальных блоков при определении мер по повышению эффективности деятельности. Исследована структурная структура малого предпринимательства, эффективность структурной структуры малого предпринимательства по блокам и мерам в рамках конкретного блока, оценены рыночные и административные рычаги регулирования процессов формирования структурной структуры малого предпринимательства в Узбекистане.

Ключевые слова: малый бизнес, специализация, сеть, структурная структура малого бизнеса, стабильность, специальные блоки, рыночные и административные рычаги.

KIRISH

Jahonda globallashtirish hamda xalqaro darajadagi raqobat sharoitida kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirishning ilmiy-metodologik asoslarini tadqiq etish borasida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirishning ish o'rinlarini yaratish va bandlikka ta'siri, innovatsiyalarni joriy etish, texnologik rivojlanishdagi o'rnini tadqiq etish, eksport hajmini oshirish uchun kichik biznesga ko'mak berish strategiyalarini ishlab chiqish, ularning moliyaviy resurslarga kirishini yaxshilash, kreditlash va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini o'rganish, davlat tomonidan amalga oshiriladigan rag'batlantirish siyosati, qonunchilik asoslari va ularning

samaradorligini ta'minlash masalalari tadqiqotlar yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, kichik tadbirkorlikning milliy iqtisodiy o'sishga, ijtimoiy barqarorlikka va iqtisodiy diversifikatsiyaga ta'sirini o'rganish, turli sektorlardagi kichik biznesning rivojlanish xususiyatlari hamda mintaqalar kesimidagi ahamiyati tadqiq qilinmoqda.

Yangi O'zbekistonda etakchi tarmoqlarni modernizatsiyalash hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirishdan keng foydalanishga e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2023-yil 14-sentyabrda qabul qilingan hukumat qaroriga muvofiq, davlat byudjeti va xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan 2023–2026-yillarda kichik biznesni rivojlantirish uchun 6 trillion so'm va 1,2 milliard AQSh dollari ajratish belgilangan. Bu mablag'lar kichik biznes subyektlariga uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturlari orqali yo'naltirilmoqda. Davlat kichik tadbirkorlik subyektlari uchun mikrokreditlar berish mexanizmlarini soddalashtirgan holda, mikrokreditlar 7 yillik muddatga, imtiyozli 3 yillik to'lovlar bilan ajratiladi va Markaziy bankning asosiy stavkasidan ikki foiz band past stavkada joylashtiriladi [1].

Mazkur vazifalarning samarali amalga oshirilishida "kichik biznes tarkibiy tuzilmasi" tushunchasining iqtisodiy mazmunini yanada takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, kichik tadbirkorlikni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibiy tuzilmasining samaradorlik darajasini baholash uslubini takomillashtirish, nazariy qoidalardan kelib chiqqan holda kichik tadbirkorlik iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tarkibiy tuzilmasining samaradorligini aniqlash uslubini ishlab chiqish, kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishi maromiyligini baholash uslubini takomillashtirish, shuningdek, O'zbekistonda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish asosida sohaning asosiy faoliyat ko'rsatkichlari bo'yicha uzoq muddatli prognozlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini namoyon etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes faoliyatining turli jihatlari xorijiy mamlakatlarning ko'plab olimlari, jumladan, Anikina V.V., Gryaznova A.G., Borodina E.A., Krasnov D.A., Lapusta M.G., Salina O.V., Starostin Yu.L., Xait M.M. va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Kichik biznesning tashqi iqtisodiy faoliyati, jumladan, tashqi savdo faoliyatidagi ishtirokining o'ziga xos xususiyatlari Alyoxina O.V., Ermilov I.S., Poroshin Yu.B., Ivanov S.V., Petrov A.A., Kuznesova E.V., Morkovina S.S., Kuzmenko N.I., Mixalkova I.G., Kuchukov R.R., Nureev R.M., Samigullin E.V., Siverskaya Ya.V., Shaligina N.P., Teplov A.A., Fomina I.V., Sharapov K.V., Shved A.V., Shut P.A., Sherbakova N.A. va boshqa qator xorijlik iqtisodchi va mutaxassislarning ilmiy ishlarida tahlil qilingan [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Kichik biznes sohasining rivojlanishi hamda uning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki masalalari Bakieva I.A., Zakirov F.Sh., Ibragimov F.A., Ibragimova M.M., Rasulmuxammedov A.D., Sultanova G.K., Yuldashev D.T., G'afurov U.V. va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan [21, 22, 23, 24].

Yuqorida qayd etilgan olim va mutaxassislarning tadqiqotlarida ilgari surilgan ilmiy g'oya va xulosalarning ahamiyatini e'tirof etgan holda, hozirgi sharoitda kichik biznes subyektlarining tashqi savdo faoliyatidagi ishtiroki samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini tadqiq etishni taqozo etuvchi jihatlar mavjud. Bu jihatlar mazkur dissertatsiya ishining dolzarbligini belgilab beradi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Asosiy ilmiy-nazariy qoidalarni ishlab chiqishda ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, monografik tadqiq etish, taqqoslash kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy adabiyotda ifodalangan iqtisodiyotda kichik tadbirkorlik sektori tarkibiy tuzilmasining shakllanishi to'g'risidagi turli yondashuvlardan kelib chiqib, quyidagi asosiy jihatlarni bayon etish mumkin:

1. Kichik tadbirkorlik – bu iqtisodiyotning o‘ziga xos sektori bo‘lib, u turli tarmoq va sohalardagi korxonalarining muayyan tarzda belgilangan mezonlari bo‘yicha chegaralari doirasida hosil bo‘ladi.

2. Kichik tadbirkorlik toifasining chegaralari, demakki, kichik tadbirkorlik sektorining ko‘lami subyektiv omillar ta‘sirida o‘zgarishi mumkin.

3. Iqtisodiyotning tarkibiy tuzilmasi bir qator asosiy jihatlariga (masalan, tarmoq (soha), mulkiy, tashkiliy-huquqiy va boshqaruv shakli, korxonalar hajmi va h.k.) ko‘ra shakllanadi. Bu holat uning tarkibidagi kichik tadbirkorlik sektori tarkibiy tuzilmasiga ham ta‘sir ko‘rsatadi.

4. Kichik tadbirkorlik sektori tarkibiy tuzilmasi nisbatan mavhum va subyektiv ta‘sirga moyil bo‘lsa-da, uning ob‘ektiv asoslari ham mavjud.

5. Kichik tadbirkorlik sektori tarkibiy tuzilmasining maqbullik darajasi sohadagi korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligiga ahamiyatli ta‘sir ko‘rsatadi.

Shunday qilib, iqtisodiyotda kichik tadbirkorlik sektori tarkibiy tuzilmasining shakllanishini tartibga solish muhim ahamiyatga ega. Mazkur jarayonni tashkil etishda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy omillarni ajratib ko‘rsatish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy omillar [25].

Kichik biznes sohasi milliy iqtisodiyotning ajralmas va uzviy bir qismi bo‘lishiga qaramasdan, sohaning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ayrim iqtisodiy hodisa va jarayonlar ma‘lum darajada xususiy tarzda ifodalanuvchi qonuniyatlarni namoyon etadi. Kichik biznesning tarkibiy tuzilmasi milliy iqtisodiyot tarkibiy tuzilmasi kabi funksional, tarmoq, mintaqaviy (hududiy), ijtimoiy-iqtisodiy va tashqi iqtisodiy tuzilmalarga ajratish mumkin bo‘lsa-da, ularning aniq namoyon bo‘lishi nuqtai nazaridan muayyan tafovutlar mavjud.

Shundan kelib chiqqan holda, “kichik biznes tarkibiy tuzilmasi” tushunchasining iqtisodiy mazmuniga quyidagi mualliflik ta‘rifi beriladi:

“Kichik biznes tarkibiy tuzilmasi – bu o‘zining asosiy faoliyati jihatidan umumiy iqtisodiy shart-sharoit va imkoniyatlarning tabiiy va qonuniy tavsifdagi cheklanganligi sharoitida amal qiluvchi muayyan xo‘jalik yuritish sohasiga kiruvchi iqtisodiy subyektlarning funksional, tarmoq, mintaqaviy (hududiy), ijtimoiy-iqtisodiy, tashqi iqtisodiy va boshqa tavsiflariga ko‘ra ixtisoslashgan va muayyan nisbatda shakllangan tuzilmalari majmui”.

O‘zbekistonda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdan yanada kengroq foydalanish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun kichik biznes korxonalarining tarmoq bo‘yicha ixtisoslashuvini tartibga solish maqsadga muvofiq.

Ushbu jarayonlarning bir maromda va izchil amalga oshirilishi hamda amalga oshirilgan tarkibiy siljishlar oqibatida mamlakat iqtisodiyotida tarkibiy nomutanosibliklar kelib chiqmasligi uchun davlat tarmoq siyosatini samarali yo‘lga qo‘yishi lozim.

Tarmoq siyosati – bu iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda xususiy biznes bilan hamkorlikda boshqarish, sektorlar o'rtasida moliyaviy resurslarni taqsimlash va tartibga solishning ma'muriy, me'yoriy va moliyaviy dastaklaridan foydalanish ustidan nazorat qilishga yo'naltirilgan davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining kichik tizimi.

Tarmoq siyosatining maqsadlari quyidagi mezon va yo'nalishlardan kelib chiqib belgilanadi:

- alohida tarmoq yoki faoliyat turi;
- tarmoqning jahon, ichki va mintaqaviy bozorlarida tutgan o'rni:

a) ishlab chiqarish hajmi, ulushi;

b) mahsulot sifati va raqobatbardoshligi;

- asbob-uskunalarining eskirishi;
- mahsulot va xizmatlar assortimenti;
- tarmoq korxonalarini samaradorligi;
- tarmoqning hayotiy sikli bosqichi.

Tarmoq siyosati quyidagi maqsadlarni o'z ichiga oladi:

- tarmoqlar holatini barqarorlashtirish va mustahkamlash;
- tarmoqning o'sishini ta'minlash;
- modernizatsiyalash;
- tarmoq mahsulot va xizmatlari raqobatbardoshligini oshirish;
- tarmoq korxonalarini qayta tuzish va restrukturizatsiyalash;
- tarmoq korxonalarini samaradorligini oshirish;
- tarmoq o'sish sur'atlarini sekinlashtirish (ishlab chiqarish ortiqchaligi yoki iqtisodiyotning "qizib ketishi" holatida);
- ishlab chiqarish faolligini cheklash (tarmoq hayotiy siklining tugallanish bosqichida yoki raqobatda mag'lub bo'lgan hollarda).

Funksional jihatdan tarmoq siyosati iqtisodiy tizimning pul-kredit, soliq-byudjet, valyuta, antimonopol, infratuzilma, investisiya, ijtimoiy va ekologik boshqaruv kabi kichik tizimlari qamrab ololmagan sohalariga ta'sir ko'rsatadi. Tarmoq siyosatini amalga oshirish orqali iqtisodiyotning tarkibiy tuzilmasini takomillashtirishga erishiladi.

Tarmoq siyosatining ob'ektlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi: 1) iqtisodiy faoliyat turlari; 2) tarmoqlar; hududiy-tarmoq komplekslari, tarmoqlararo komplekslar; 4) korxonalar.

Tarmoq siyosatining subyektlari bo'lib quyidagilar maydonga tushadi: 1) davlat; 2) tarmoq biznesi; 3) ilmiy institutlar.

Davlatning tarmoq siyosati mintaqa iqtisodiyotini tashkil etuvchi tarmoqlarni rivojlantirishni rag'batlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Uning ustuvor vazifasi mintaqaning bozor negizida ixtisoslashgan tarmoqlaridagi tarkibiy siljishlarni sezilarli ravishda jadallashtirish hisoblanadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda tarmoq yoki soha boshqaruvining barcha idora va vazirliklari o'zlarining aniq ishlab chiqilgan tarmoq siyosatlariga to'liq ega emas. To'g'ri, davlat tomonidan talab qo'yilgan holatlarda etakchi tarmoqlarning muayyan davrga mo'ljallangan strategiyalari ishlab chiqilgan, biroq bu jarayon ko'proq umumiy maqsadlarni bayon etish tavsifida amalga oshirilgan.

Mamlakatimizdagi etakchi tarmoq va sohalar xo'jalik faoliyatining tahlili shuni ko'rsatadiki, tarmoq siyosatini ishlab chiqishda undagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'zaro izchil va muvofiqlashtirilgan yaxlit tizim sifatidagi faoliyatlari nazardan chetda qolgan. Masalan, qabul qilingan chora-tadbirlar ko'pincha yirik va davlat mulkidagi xo'jalik subyektlari uchun mo'ljallangan bo'lib, kichik biznes sektori kamdan-kam holatlarda ushbu me'yoriy hujjatlarda nazarda tutiladi.

Shuning uchun fikrimizcha, har bir tarmoqning mutassadi boshqaruv idorasi yoki vazirligi o'z boshqaruvidagi tarmoq faoliyatini samarali tashkil etishda kichik biznes imkoniyatlaridan foydalanishi lozim. Eng avvalo, tarmoqda sog'lom raqobat muhitini ta'minlash kerak. Buning uchun etarli darajada kichik biznes subyektlarini tashkil etish, raqobat asossiz ravishda keskinlashgan taqdirda esa tarmoqqa ortiqcha "bosim"ni cheklash choralari ko'rish zarur.

Kichik biznes korxonalarini tarmoq bo'yicha ixtisoslashuvi jarayonlarini tartibga solish quyidagi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- kichik biznes faoliyati turini tanlash erkinligini ta'minlash;

- tadbirkorlik kapitalining tarmoqlararo harakatining erkinligini ta'minlash;
- tarmoq bo'yicha iqtisodiy, tijorat va moliyaviy axborotlarning shaffofligi hamda ochiqligini ta'minlash;
- har bir tarmoqdagi sog'lom raqobat muhitining shakllanishi hamda iqtisodiy shart-sharoitlarning tengligi uchun imkoniyat yaratish;
- bozor mexanizmlarining to'g'ri ishlamasligi, subyektiv sabablarga ko'ra iqtisodiy resurslarning noo'rin sarflanishi, xo'jasizlik va turg'unlik holatlarining kelib chiqishining oldini olish va bartaraf etish va boshqalar.

O'zbekistonda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llarini tadqiq etishda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishining maromiyligini ta'minlash muhim o'rin tutadi. Iqtisodiy jarayonlarning maromiyligi – bu iqtisodiy faoliyatning barqaror va uzluksiz rivojlanishi, o'zgarishlar va turli iqtisodiy holatlarga qaramay, muvozanatda saqlanishi demakdir. Maromiylilik iqtisodiy tizimning ichki barqarorligi, uzoq muddatli o'sish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlaydi.

O'zbekiston iqtisodiyoti tarmoqlarida kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishi maromiyligini ta'minlashda quyidagi asosiy omillarga e'tibor qaratish ahamiyatli hisoblanadi:

- 1) kichik tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy baza va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarning barqarorligi;
- 2) moliya bozorlarining barqarorligi va bank tizimining ishonchligi;
- 3) kichik tadbirkorlik ishlab chiqarish salohiyatining samaradorligi;
- 4) kichik tadbirkorlikka nisbatan davlat iqtisodiy siyosatlarini (jumladan, soliq siyosati, bojxona siyosati va tartibga soluvchi boshqa mexanizmlar)ning uyg'unligi;
- 5) raqobat muhiti va bozordagi ixtisoslashuv jarayonlarining erkinligi;
- 6) kichik tadbirkorlik infratuzilmasining rivojlanganligi.

Agar kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasidagi o'zgarishlar ularning iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlari va natijalari bilan hamohang borsa, ushbu holatni maromiylilik tamoyiliga muvofiq deb hisoblash mumkin. Mazkur holatni quyidagi formula orqali aniqlash mumkin:

$$M_{TT} = \sum_{i=1}^n SS_{i1} \times K_{i1} - \sum_{i=1}^n SS_{i0} \times K_{i0};$$

bu erda:

M_{TT} - kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishi maromiyligi;

SS_{i0} - bazis davrida kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasida i tarmoqning solishtirma salmog'i;

SS_{i1} - hisobot davrida kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasida i tarmoqning solishtirma salmog'i;

K_{i0} - bazis davrida kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasidagi o'zgarish natijasida i tarmoqning iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichi;

K_{i1} - hisobot davrida kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasidagi o'zgarish natijasida i tarmoqning iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichi;

i - kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasidagi tarmoqlar.

Ushbu formula asosida quyidagi natijalarga ega bo'lish mumkin:

$M_{TT} > 0$ – kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasidagi o'zgarishlar maromiylilik tamoyiliga muvofiq;

$M_{TT} = 0$ – kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasida o'zgarishlar mavjud emas yoki ularning ta'sir natijasi ahamiyatli emas;

$M_{TT} < 0$ – kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasidagi o'zgarishlar maromiylilik tamoyiliga muvofiq emas.

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishi maromiyligini ta'minlash sohadagi iqtisodiy siyosatning uzluksizligi, samaradorligi va ishonchligiga bog'liq bo'lib, uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning asosi hisoblanadi.

O'zbekistonda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini belgilashda alohida, maxsus bloklar jihatidan yondashish muhim hisoblanadi. Fikrimizcha, bu boradagi bloklar va ular tarkibining yaxlit manzarasini quyidagicha ifodalash mumkin (2-rasm).

2-rasm. Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini belgilashda maxsus bloklar jihatidan yondashish [25].

Ushbu chora-tadbirlar kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasining samaradorligini oshirish va uning raqobatbardoshligini kuchaytirishga yordam beradi.

2-rasmdan kelib chiqqan holda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi samaradorligini maxsus bloklar jihatidan baholash ham muhim o'rin tutadi. Bunda, fikrimizcha, har bir muayyan blok bo'yicha hamda blok doirasidagi alohida chora-tadbir bo'yicha samaradorlikni bu boradagi o'zgarishlar natijasini (N) ushbu yo'nalishdagi sarf-xarajatlar (SX)ga nisbati sifatida baholash maqsadga muvofiq hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi samaradorligini bloklar hamda muayyan blok doirasidagi chora-tadbir bo'yicha baholash [25].

Bloklar	Blok bo'yicha	Alohida chora-tadbir bo'yicha
1-blok: Moliyaviy qo'llab-quvvatlash (MQQ)	$S_{MQQ} = \frac{N_{MQQ}}{SX_{MQQ}}$	$S_{IK} = \frac{N_{IK}}{IK_{TT}}; S_I = \frac{N_I}{I_{TT}}; S_{SI} = \frac{N_{SI}}{SI_{TT}};$ IK - imtiyozli kreditlar; I - investitsiyalarni jalb qilish; SI - soliq imtiyozlari.
2-blok: Ishlab chiqarishni takomillashtirish (ICHT)	$S_{ICHT} = \frac{N_{ICHT}}{SX_{ICHT}}$	$S_{IT} = \frac{N_{IT}}{IT_{TT}}; S_{MD} = \frac{N_{MD}}{MD_{TT}}; S_H = \frac{N_H}{H_{TT}};$ IT - innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy qilish; MD - mahsulot diversifikatsiyasi; H - kichik korxonalar hamkorligi.
3-blok: Kadrlar malakasini oshirish (KMO)	$S_{KMO} = \frac{N_{KMO}}{SX_{KMO}}$	$S_{TD} = \frac{N_{TD}}{TD_{TT}}; S_{MKT} = \frac{N_{MKT}}{MKT_{TT}}; S_{TA} = \frac{N_{TA}}{TA_{TT}};$ TD - tadbirkorlik sohasidagi ta'lim va o'quv dasturlari; MKT - malakali kadrlar tayyorlash; TA - tajriba almashish.

<p>4-blok: Ma'muriy to'siqlarni kamaytirish (MTK)</p>	$S_{MTK} = \frac{N_{MTK}}{SX_{MTK}}$	$S_{BO} = \frac{N_{BO}}{BO_{TT}}; S_{MK} = \frac{N_{MK}}{MK_{TT}}; S_{DXSH} = \frac{N_{DXSH}}{DXSH_{TT}}$ <p>BO - biznesni ochishni soddalashtirish; MK - ma'muriy ko'mak tizimini takomillashtirish; DXSH - davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari.</p>
<p>5-blok: Bozor infratuzilmasini rivojlantirish (BIR)</p>	$S_{BIR} = \frac{N_{BIR}}{SX_{BIR}}$	$S_{AMT} = \frac{N_{AMT}}{AMT_{TT}}; S_{MSZ} = \frac{N_{MSZ}}{MSZ_{TT}}$ <p>AMT - tadbirkorlar uchun aloqa va ma'lumot tizimlari; MSZ - kichik korxonalar uchun maxsus sanoat zonarlari.</p>
<p>6-blok: Marketing va eksport salohiyatini oshirish (MES)</p>	$S_{MES} = \frac{N_{MES}}{SX_{MES}}$	$S_{MST} = \frac{N_{MST}}{MST_{TT}}; S_E = \frac{N_E}{E_{TT}}$ <p>MST - marketing strategiyasini takomillashtirish; E - eksportga yo'naltirish.</p>

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishini tartibga solishda bozor va ma'muriy dastaklar muhim ahamiyatga ega. Bu ikki yondoshuv quyidagi usullar orqali tadbirkorlik faoliyatini tartibga soladi (3-rasm).

3-rasm. Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi shakllanishini tartibga solishning asosiy dastaklari [25].

3-rasmdan ko'rinadiki, odatda kichik tadbirkorlik subyektlari erkin bozor sharoitida faoliyat yuritib, bozordagi o'z o'rnini va mavqegini raqobat orqali mustahkamlashga harakat qiladi. Shunga ko'ra, O'zbekistonda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasining shakllanishiga raqobat muhitini takomillashtirish orqali ta'sir ko'rsatish muhim ahamiyatga ega.

Soliq stavkalari va imtiyozlar orqali amalga oshiriladigan soliq siyosati shaklan ma'muriy dastakni namoyon etsa-da, mazmunan bozor dastagi hisoblanadi. Bu sohaga investisiyalarni jalb qilish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun soliq engilliklari yaratish orqali kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kichik tadbirkorlarga yangi bozorlarga kirish yoki mavjud bozorlarda rivojlanish imkoniyatlari asosan bozorga kirish mexanizmlari bilan belgilanadi. Bu o'rinda savdo yarmarkalari, ko'rgazmalar va onlayn bozor platformalari kabi kanallardan foydalanish muhim o'rin tutadi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida turli fondlar, kredit, moliyaviy va maslahat yordami ko'rsatish orqali kichik tadbirkorlikning maqbul tarkibiy tuzilmasi shakllanishiga ta'sir ko'rsatish mumkin. Shuningdek, davlat ma'muriy tavsifdagi qonun va qoidalarni belgilash, biznesni rasmiylashtirish hamda lisenziyalash uchun maxsus talablarni ishlab chiqish orqali ushbu maqsadga yanada samarali erishish mumkin. Qonunlar va tartiblar qanchalik aniq va shaffof bo'lsa, biznes muhiti shunchalik qulay bo'ladi.

Kichik tadbirkorlikning samarali tarkibiy tuzilmasini shakllantirishda davlat texnik yordam ko'rsatishi va infratuzilma majmuini (masalan, maxsus zonalar, ishlab chiqarish infratuzilmasi va texnik yordam markazlari) yaratishi muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznesning tarkibiy tuzilmasi milliy iqtisodiyot tarkibiy tuzilmasi kabi funksional, tarmoq, mintaqaviy (hududiy), ijtimoiy-iqtisodiy va tashqi iqtisodiy tuzilmalarga ajratish mumkin. Biroq, ularning aniq namoyon bo'lishi nuqtai nazaridan muayyan tafovutlar mavjud. Shundan kelib chiqqan holda, "kichik biznes tarkibiy tuzilmasi" tushunchasining iqtisodiy mazmuniga quyidagi ta'rif berish mumkin:

"Kichik biznes tarkibiy tuzilmasi – bu o'zining asosiy faoliyati jihatidan umumiy iqtisodiy shart-sharoit va imkoniyatlarning tabiiy va qonuniy tavsifdagi cheklanganligi sharoitida amal qiluvchi muayyan xo'jalik yuritish sohasiga kiruvchi iqtisodiy subyektlarning funksional, tarmoq, mintaqaviy (hududiy), ijtimoiy-iqtisodiy, tashqi iqtisodiy va boshqa tavsiflariga ko'ra ixtisoslashgan va muayyan nisbatda shakllangan tuzilmalari majmui".

O'zbekistonda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish jarayonida uning maromiyligini ta'minlash muhim o'rin tutadi. Iqtisodiy jarayonlarning maromiyligi iqtisodiy faoliyatning barqaror va uzluksiz rivojlanishini, o'zgarishlar va iqtisodiy holatlarga qaramay, muvozanatda saqlanishini anglatadi. Bu ichki barqarorlikni ta'minlash, uzoq muddatli o'sishni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishishni nazarda tutadi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida turli fondlar, kredit, moliyaviy va maslahat yordami orqali kichik tadbirkorlikning maqbul tarkibiy tuzilmasi shakllantirilishi mumkin. Shuningdek, qonun va qoidalarni belgilash hamda lisenziyalash talablarini aniq va shaffof etish orqali mazkur jarayonni yanada samarali tashkil etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.09.2024 йилдаги ПҚ-312-сон қарори. "Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш" комплекс дастурини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. - <https://lex.uz/docs/7093832>
2. Аникина В.В. Малый бизнес в условиях глобализации: проблемы и перспективы развития. - М.: Экономика, 2020.;
3. Грязнова А.Г., Бородин, Е.А. Экономические механизмы поддержки малого предпринимательства в России. - СПб.: Питер, 2019.;
4. Краснов Д.А. Государственная поддержка малого бизнеса в России и за рубежом. - М.: Юрайт, 2018.; Лапуста М.Г. Предпринимательство. - Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2017.;
5. Салина О.В. Развитие малого предпринимательства в условиях цифровой экономики. - М.: Альпина Паблицер, 2021.;
6. Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. - Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997.;
7. Хаит М.М. Развитие малого бизнеса на основе реструктуризации крупных предприятий // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 6; Экономика. – 2006. – №4. – С. 32-43.
8. Алёхина О.В., Ермилов И.С., Порошин Ю.Б. Развитие малых предприятий в сфере международного бизнеса. // Экономика и управление народным хозяйством. – С.35.;
9. Иванов С.В., Петров А.А. Факторы успешного выхода малых предприятий на международные рынки. // Вестник международной торговли, 2021, № 2, с. 45-56.;
10. Кузнецова Е.В., Морковина С.С. Экспортно–ориентированное малое предпринимательство: проблемы и направления их решения. - <https://scienceforum.ru>;
11. Кузьменко Н.И., Михалькова И.Г. Роль малого бизнеса России во внешнеторговой деятельности. // Экономинфо. 2018. Т.15. № 1. – С.81.;
12. Кучуков Р.Р. Малый и средний бизнес: проблемы, тенденции, перспективы и стратегии выхода на международный рынок // Small and medium business: problems, tendencies, prospects and strategies of the exit to the international market. - <https://core.ac.uk>;

13. Нуреев Р.М. Внешнеэкономическая деятельность: теория и практика. - М.: Дашков и К, 2020.; Самигуллин Э.В. Коэффициент эффективности внешней торговли // Вестник науки и творчества. 2016. №4 (4). URL: <https://cyberleninka.ru>;
14. Сиверская Я.В., Шалыгина Н.П. Внешнеторговая деятельность, как составная часть внешнеэкономической деятельности России. - <https://core.ac.uk/download/pdf/151228053.pdf>;
15. Теплов А.А. Инновационные стратегии развития малых предприятий на международных рынках. // Журнал инновационной экономики, 2020, № 4, с. 102-114.;
16. Фомина И.В. Малое предпринимательство: стратегия и тактика внешнеэкономической деятельности. - СПб.: СпецЛит, 2019.;
17. Шарапов К.В. Методы повышения конкурентоспособности малых предприятий в международной торговле. // Экономический анализ: теория и практика, 2018, № 6, с. 89-98.;
18. Швед А.В. Эффективность внешней торговли: подходы к статистической оценке. Вопросы статистики. 2020;27(4):88-96.;
19. Шуть П.А. Особенности и проблемы экспортной деятельности малого и среднего бизнеса в России. // Сибирский торгово-экономический журнал, №2 (20), 2015. – С.112.;
20. Щербакова Н.А. Малый бизнес и внешнеэкономическая деятельность: вызовы и решения. - М.: Финансы и статистика, 2021.
21. Бакиева И.А. Ўзбекистон энгил саноатида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш. Дис. ... иқт. фан. номз. - Т., 2012.;
22. Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг таркибий ўзгаришлар асосида самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида). Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2018.;
23. Юлдашев Д.Т. Оилавий тадбиркорликни ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2019.;
24. Ғафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. Монография. – Тошкент: Молия, 2016. – 208 б.
25. Муаллиф ишланмаси.
26. Норбоев Одил Абраевич. (2024). CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE CLASS OF MIDDLE OWNERSHIP IN THE COUNTRY. Economics and Innovative Technologies, 12(5), 10–21.
27. O. Norboyev. Property relations in the national economy, reliable protection of the inviolability of property rights, prospects for increasing the level of capitalization of private property. (2023) https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a5.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

